

ИСКУССТВО В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБУЧЕНИИ

ART IN THE DIGITAL ERA: ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN EDUCATION

ТУПИКОВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА,

к. фил. н., доцент,

СГУ имени Н.Г. Чернышевского.

ЧЕТЫРЕШНИКОВА ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА,

СГУ имени Н.Г. Чернышевского.

TUPIKOVA SVETLANA EVGENEVNA,

Ph.D. in Philology, Docent,

SSU named after N.G. Chernyshevsky.

CHETYRESHNIKOVA VICTORIA ANDREEVNA,

SSU named after N.G. Chernyshevsky.

В статье оценивается возможность использования ИИ в области обучения живописи в арт-классах. Определена проблема недостаточной изученности и реализованности технологии ИИ в сфере художественного и иноязычного образования. Уделено внимание тому, как ИИ трансформирует процесс обучения, способствуя расширению творческого потенциала обучающихся, на примере российской нейросети YandexART. Сделан вывод о перспективах использования искусственного интеллекта (на примере нейросети YandexART) в рамках арт-классов с целью обучения живописи на английском языке.

The article evaluates the possibility of using AI in the field of teaching painting in art classes. The problem of insufficient knowledge and realization of AI technology in the field of art and foreign language education is determined. Attention is paid to how AI transforms the learning process, contributing to the expansion of the creative potential of students, using the example of the Russian neural network YandexART. The conclusion is made about the prospects of using artificial intelligence (using the example of the YandexART neural network) in the framework of art classes in order to teach painting in English.

Ключевые слова: *искусственный интеллект, образование, инновации, живописи, арт-классы, нейросеть.*

Key words: *artificial intelligence, education, innovation, painting, art classes, neural network.*

Изобразительное искусство является неотъемлемой частью жизни каждого человека. Являясь наиболее прославленным в европейской культуре видом изобразительного искусства, живопись развивает творческие способности и чувство личности, прививает интерес и увлеченность [1, с. 50].

С появлением технологий ИИ в образовании открываются новые перспективы использования данного инструмента для обучения живописи. В целях обеспечения ускоренного развития ИИ в России для проведения научных исследований был издан Указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федера-

ции» (редактирован 15.02.2024 г.) [5], создана программа стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» [2], что также обуславливает актуальность данного исследования.

Технология искусственного интеллекта предлагает уникальные преимущества в сфере художественного и иноязычного образования, обеспечивая индивидуальную обратную связь, доступность, возможность экспериментов, эффективность использования времени, а также способствуя вдохновению и творчеству. Анализируя преимущества интеграции ИИ в арт-классы на английском языке, данное исследование проливает свет на потенциал ИИ в повышении качества обучения и мотивации обучающихся.

Использование ИИ в рамках арт-классов с целью обучения живописи на английском языке способствует не только успешному освоению иностранного (английского) языка, но и формированию культурной грамотности, развитию эстетического восприятия. Работа с чат-ботами, нейросетями и генераторами изображений развивает навыки анализа произведений искусства, языковые компетенции и навыки аргументации своих взглядов и мнений. Кроме того, способствует развитию навыков критического мышления и исследовательских компетенций, умения находить связи между историческим контекстом, художественными тенденциями и социокультурными явлениями.

Обратимся к рассмотрению технологий ИИ, которые могут быть использованы в арт-классах. Прежде всего, это генераторы изображений – современные инструменты для создания уникального контента, которые предлагают неограниченные возможности обучения с помощью быстрого создания учебных заданий [3, с. 46]. Рассмотрим использование ИИ в обучении живописи на примере платформы YandexART, которая создает реалистичные изображения и анимацию по текстовому запросу. YandexART обучена на 330 миллионах специально отобранных изображений с текстовыми описаниями. На данный момент нейросеть бесплатна и уникальна, поскольку может генерировать даже то, чего не видела, следовательно, нейросеть может сама совершенствоваться.

В рамках дисциплины «Живопись стран изучаемого языка» у студентов 3-го курса обучения бакалавриата (направление 44.03.01 Педагогическое образование, профиль – «Иностранный язык») было проведено исследование, которое позволило изучить влияние применения технологий нейросети YandexART на развитие креативности и творческого потенциала обучающихся. Было выявлено, что нейросеть позволила превращать идеи в образы, что позволило не ограничивать пространство для фантазии.

Цикл живописи предполагает не только изучение известных художников и их картин, но и освоение нового лексического и грамматического материала, его отработку и закрепление. Например, студенты знакомятся с такими выражениями, как *“to conform to the taste of the period, to be in advance of one’s time, an unsurpassed masterpiece distinguished by a marvelous sense of colour and composition, to use broken brush strokes, to merge into a single entity”* и др. [4].

Технологии ИИ российской нейросети YandexART позволили разработать задания, с помощью которых обучающиеся закрепляли изученный материал, анализировали характерные особенности стилей написания картин, пробовались в роли художников, генерируя по написанному им запросу с использованием изученной лексики «свои» картины. Итоговым заданием в ходе изучения курса «Живопись стран изучаемого языка» было создание собственного виртуального музея и его презентация. Студенты самостоятельно погружались в мир цифрового искусства, развивали коммуникативные навыки в ходе презентации музеев.

Так, студенты 3-го курса обучения проявляли свою креативность и создавали музеи разных форматов. Главная задача – написать промт (запрос) с использованием пройденного лексического и грамматического материала, представить картину, рассказать её историю,

привести аргументы, почему ее стоило разместить в виртуальном музее, в чем ее уникальность и неповторимость стиля художника.

Например, был представлен «Музей проклятых картин», в котором были реальные картины, чья судьба связана с несчастьями и катастрофами, которые они принесли своим владельцам, так и сгенерированные ИИ картины по запросу студентов, в которых студенты придумывали название картины, ее историю создания и трагическую судьбу ее владельцев или самой картины. Например, вдохновившись картиной итальянского художника Джованни Браголина, также известного как Бруно Амадио, «Плачущий мальчик», студенты использовали следующий промт: *“Create a mysterious picture that is similar to the picture “The Crying Boy” by Bruno Amadio. It should be an oil shoulder-length portrait of a girl with a vivid emotion of fear on her face. She should be approximately five years old, and represented standing in the foreground, holding a small kitten. This tender scene must capture the innocence and simplicity of childhood. In the background should be a sunlit field, bathed in soft pastel tones, suggesting a warm, mild climate, likely spring or summer”*. Студенты придумали название картины *“Whispers of Terror”* и историю ее создания неизвестным художником, который *“died forgotten and penniless”* (Рис. 1).

Рис. 1. Картина *“Whispers of Terror”*, сгенерированная при помощи нейросети YandexART

Также была представлена картина *“An Elegant Lady”* со следующим промтом: *“Create a mysterious half-length ceremonial portrait, painted with oil. It should depict a young, refined, and beautiful woman in the foreground dressed in an exquisite, luxurious gown. The background must feature a grand palace, emphasising its high social status and sophisticated environment. The architectural details of the palace should be discernible but not overshadow the subject. Hot and delicate colours should predominate in the colour-scheme”*. По мнению студентов, глаза этой девушки хранят историю любви, потерь и секретов, которые были похоронены глубоко в стенах дворца (Рис. 2).

Рис. 2. Картина “An elegant lady”, сгенерированная при помощи нейросети YandexART

Картина “*In the Rhythm of Flamenco*” покорила многих своей цветовой гаммой и загадочной историей (Рис. 3). Студенты использовали изученный материал для создания промта: “*Create a knee-length portrait of a young woman who is represented in a red dress dancing flamenco. The artist uses a colour scheme where red shades mixed with the colour of black predominate. There should be a bright spot of light in the upper left corner that illuminates the girl. It is an unsurpassed masterpiece, distinguished by a marvellous sense of colour and composition*”.

Рис. 3. Картина “*In the Rhythm of Flamenco*”, сгенерированная при помощи нейросети YandexART

Использование технологий ИИ (на примере российской нейросети Yandex Art) в преподавании дисциплины «Живопись стран изучаемого языка» на английском языке оказалось востребованным, полезным и эффективным.

Технологии ИИ в арт-классах использовались мной во время прохождения педагогической практики совместно с методистом, доцентом кафедры английского языка и методики его преподавания СГУ имени Н.Г. Чернышевского Тупиковой Светланой Евгеньевной для создания интерактивных заданий и упражнений, которые, на наш взгляд, помогли повысить интерес студентов к живописи и мотивацию к изучению иностранного языка, развить творческое и критическое мышление студентов, способствуя более глубокому пониманию произведений искусства, принципов композиции, цвета и других аспектов живописи. Более того, студенты воплощали свои идеи в виде картин с помощью различных инструментов ИИ для генерации изображений, тем самым приобретая навыки работы с современными технологиями, и выступали в качестве гидов и экскурсоводов своих виртуальных музеев, развивая навыки публичных выступлений на иностранном языке, красноречия и этикета. Необходимо отметить, что все студенты были активно вовлечены в учебную деятельность и более охотно вступали в дискуссии по поводу истории создания картин и их сюжетов. Итоговый проект «Виртуальный музей» позволил более инновационным и интересным способом закрепить изученную лексику и грамматику, перевести новую лексику в активный словарь, расширить кругозор и сформировать эстетический вкус.

Таким образом, искусственный интеллект (ИИ) выступает новым инструментом, предоставляя возможность генерации картин с применением нового лексического и грамматического материала, также развивает творческое мышление и креативность обучающихся.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Забродина Е.В., Абрамова А.В. Живопись как один из видов изобразительного искусства // Молодой ученый. 2021. № 46 (388). С. 50-53.
2. Программа «Приоритет 2030». Лидерами становятся. URL: <https://priority2030.ru/?ysclid=lcbsoc1o935547612> (дата обращения: 05.06.2024).
3. Тупикова С.Е., Быкова Н.О. Применение искусственного интеллекта в преподавании дисциплин искусствоведческого цикла // Вестник Саратовского областного института развития образования. 2024. № 1 (34). С. 45-57.
4. Тупикова С.Е., Калинина Е.А. Искусство, изменившее мир. Саратов: Амирит, 2022. 130 с.
5. Указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202402150063?ysclid=lucbq4pn3g%20812331083&index=1> (дата обращения: 05.06.2024).

© Тупикова С.Е., Четырешникова В.А., 2024.